

POMIDOR DURAGAY AVLODLARINING MORFOBIOLOGIK BELGILARINI
O'RGANISH

Boyto'rayeva. M. B.

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999476>

Annotasiya. Maqolada pomidorning duragay avlodlarining morfobiologik belgilari va hosildorligini o'rganish bo'yicha Termiz agrotexnologiyalari va innovatsion rivojlanish instituti tajriba maydonchasida tajriba olib bordik.

Kalit so'zlar: pomidor, poyasi, bargi, guli, mevasining shakli, hosildorligini nazorat.

Dunyo bo'yicha hozirgi kunda pomidor ekilgan maydonlar 5.0 mln ga dan oshdi, uning hosildorligi ochiq maydonda 70-100 t/ga, issiqxonalarda 180-200 t/ga, gidroponika sharoitida esa 250-350 t/ga yetmoqda. FAO tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'yicha issiqxonalar maydoni Ispaniyada – 52 ming, Yaponiyada – 42 ming, Xitoyda – 1500 ming, Turtsiyada – 35 ming, Italiyada – 20 ming, Nideolandiyada – 10 ming, Marokko 10 ming, Frantsiyada – 8,5 ming, Polshada 6,3 ming, Germaniyada – 3,7 ming, Meksikada – 15 ming, Rossiyada 3,1 ming, Ukrainada 8,0 ming, Qozog'istonda 2899, Tojikistonda 72,75 va O'zbekistonda 8,3 ming gektarni tashkil etgan.

Pomidor (lotincha: *Solanum lycopersicum*) bir yillik, tropik iqlimlarda ko'p yillik o'to'simlikdir. Sabzavot ekini sifatida keng ekiladi. Ilmiy terminologiyada **tomat** nomi ishlatilsa-da, O'zbekistonda o'simligi ham, mevasi ham pomidor yoki „pamildori“ (xalq orasida) deb yuritiladi. Pomidor italyanacha *pomodoro* so'zidan olingan bo'lib, „oltin olma“ degan ma'noni anglatadi. Ingliz, yapon, koreys tillarida *tomato*, xitoy tilida *shu fan qie*, fransuz tilida *arbea tomates*, *tomate arbustive*, nemis tilida *tomatobaum*, ispan tilida esa *tomate* deb nomlanadi.

Pomidor ilk bor Amerika materigida kelib chiqqan keyinchalik ispanlar Amerikada mustamlakalar o'rnatish boshlaganidan so'ng butun dunyoga tarqalgan. Hozirgi kunda pomidorning juda ko'p navi dunyoning turli mamlakatlarida yetishtiriladi.

Pomidor Yevropaga ispan kolonizatorlari va yevropalik savdogarlar tomonidan dastlab Ispaniya, Portugaliya, keyinchalik Italiya, Fransiya va boshqa mamlakatlarga ham olib kelingan. Pomidor avvaliga zaharli o'simlik hisoblanib, bog'bonlar tomonidan faqat dekorativ o'simlik sifatida yetishtirilgan. 18-asr o'rtalarida esa Rossiyada ham keng yetishtirila boshlangan. O'rta Osiyoga, shu jumladan O'zbekistonga ham pomidor Rossiya orqali kirib kelgan.

Pomidor poyasi va barglarini tuzilishiga qarab 3 xilga bo'linadi:

Shtambli – poyasi yo'g'on, kam shoxlanuvchan, hatto mevalari bilan ham tik turuvchi.

Shtambsiz- poyasi ingichka, kuchli shoxlanuvchan, mevasi og'irligi ta'sirida yotib qoladigan.

Kartoshkasimon- yirik bargli.

Shuningdek pomidor poyasi determinant (asosiy poya va yon shoxlari mo'tadil o'sib, to'pgul hosil qilish bilan tugaydi) va indeterminant (asosiy poya kuchli o'sishi bilan farqlanadi, yon shoxlari olib turilganda 2-3 metrgacha o'sishi mumkin) turlarga bo'linadi. Determinant pomidor navlari ochiq dalaga ekilsa, indeterminant navlar asosan issiqxonalarda yetishtiriladi. Gulining urug'chisi ko'pchilik navlarda changchilardan iborat konusning ichida joylashadi, bu

esa pomidorning 95% hollarda o'zidan changlanuvchi bo'lishini taqozo etadi. Ba'zan chetdan hasharotlar yoki shamol yordamida ham changlanishi mumkin. Pomidor yorug'sevar o'simlik. Mevasining og'irligi 50 gr dan 500 gr gacha bo'lib, shakli yumaloq, yumaloq-yassi, noksimon, olxo'risimon bo'lishi mumkin.

Pomidor duragay avlodlarining morfobiologik belgilari o'rganish uchun 10 ta F₁ duragaylari ishtirokida maxsus tajriba olib borildi. Tajriba to'rt yarusda qo'yildi. Hisob bo'lmachasi maydoni 14 m² qo'yildi. Bo'ladagi o'simliklar soni 200 ta.

Olingan ma'lumotlarning birlamchi matematik tahlili va statistic parametrlarni aniqlash "Методические Указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы) ."Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур" (ВАСХНИЛ, 1986), Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi (B. J. Azimov, B. B. Azimov 2002) uslubi bo'yicha o'tkazildi.

Tadqiqot natijasi shuni ko'satadiki, F₁ Zakovat x Taromat, F₁ Zakovat x L-86, F₁ 773 x L-31 va F₁ 733 x Yoqut, F₁ 733 x L-86, F₁ Zakovat x Yoqut duragaylarida Tadqiqot natijasi shuni ko'satadiki, F₁ Zakovat x Taromat, F₁ Zakovat x L-86, F₁ 773 x L-31 va F₁ 733 x Yoqut, F₁ 733 x L-86, F₁ Zakovat x Yoqut duragaylar poyasi determinant va mevalarining og'irligi 150-250 gr tashkil qildi. F₁ 733 x L-86, F₁ Zakovat x Yoqut duragaylar bargi yirik, cheti qirqilgan toq patsimon bo'lib ketma-ket joylashgan. Poya va burglar biroz tuklar bilan qoplangan.

Demak tajribalarimizdan ko'rinib turibdiki, yuqoridagi duragaylar o'rtasidagi farqlar aniqlandi.

REFERENCES

1. H. Ch. Bo'riyev "Sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi" Toshkent-1999 y 229 b
2. M. T. Sagdiyev, G'. X. Jumanazarov, J. Abduazimova, M. Abdullayeva, M. Toshmatova "Seleksiya va urug'chilik sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Toshkent-2014 y 254-255 b
3. B. A. Xasanov, U.X. Rahimov, B. S. Sodiqov "Seleksiya va urug'chilik sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Toshkent-2014 y 267-269 b
4. M. Aramov, M. Kamolov "Sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi" fani bo'yicha o'quv-uslubiy majmua Termiz -2021 y 175 b
5. Aliqulov BMI Pomidor hosilini yig'ishtirib olish va qayta ishlash 2017-y 18-b
6. "Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan, yuqori hosildor sabzavot va poliz urug'lari navlarini saralab olish va o'z vaqtida agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish" bo'yicha qo'llanma Toshkent-2016 y 10-17 b
7. P. Xakimov, X. Raximov "Sabzavot va poliz ekinlari urug'larini yetishtirish texnologiyasi" bo'yicha tavsiyalar Toshkent-2019 y 8-11 b
8. H. Ch. Bo'riyev, V. I. Zuyev, O. Q. Qodirxo'jayev Sabzavot ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va urug'shunosligida amaliy mashg'ulotlar o'quv-qo'llanma Toshkent-1997 y 20-b
9. T. E. Ostanovulov, V. I. Zuyev, O. Q. Qodirxo'jayev Mevachilik va sabzavotchilik Toshkent-2019 y 412 b
10. H. Bo'riyev, A. Abdullayev Tomorqa sabzavotchiligi. Toshkent-1994 y 74 b